

Μελιτοφόρα Δέντρα, Θάμνοι και Χόρτα σε Περιοχές της Μεσογείου

www.af4eu.eu

Η αφίσα του ντοκιμαντέρ «More Than Honey»

Το ντοκιμαντέρ *More Than Honey* του Markus Imhoof (2012) αποτελεί ένα ισχυρό σήμα κινδύνου για την κατάσταση των μελισσών σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Οι ασθένειες και οι παρασιτικές προσβολές, η περιβαλλοντική αστάθεια και οι κλιματικές μεταβολές, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και η απώλεια βιοποικιλότητας είναι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του παγκόσμιου μελισσοκομικού πλούτου. Η κατανόηση της ανεκτίμητης συμβολής των μελισσών και των υπόλοιπων επικονιαστών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων αποτελεί θεμελιώδη στόχο κάθε δράσης που αποσκοπεί στην προστασία και ορθολογική διαχείριση του εδάφους και της γεωργίας. Είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας ως προϋποθέσεις για τη βιώσιμη χρήση του εδάφους. Οι δραστηριότητες προστασίας, βασισμένες στην ανάλυση των τοπικών συνθηκών, εντάσσονται σε μια σχολή σκέψης που αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική πολυπλοκότητα ως ενδοποιητικό παράγοντα σε παγκόσμια κλίμακα. Η γεωργία, ειδικότερα, οφείλει να αναπροσανατολιστεί προς καλλιεργητικές πρακτικές και χωροταξικές δομές που σέβονται τη βιοποικιλότητα των τόπων. Η αναβίωση παραδοσιακών αγροδοασικών πρακτικών και η επιστημονική τους επανερμηνεία αποτελούν θέματα που η έρευνα και η πολιτική ηγεσία εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή. Η μελισσοκομία πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο σκέψης και δράσης, αποτελώντας αντικείμενο μελετών και εφαρμογών που στοχεύουν στην ανάκαμψη και αναζωογόνηση των αγροοικοσυστημάτων. Η αποκατάσταση αγροοικοσυστημάτων κατάλληλων για τα έντομα επικονίασης πρέπει να βασίζεται στη φύτευση δέντρων και θάμνων προσαρμοσμένων στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Παράλληλα, τα γεωργικά σχέδια πρέπει να υιοθετούν συστήματα αμειψισποράς και καλυπτικών καλλιεργειών που ευνοούν την παραγωγή μελιού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο μεσογειακό περιβάλλον, όπου η πλούσια αλλά εύθραυστη βιοποικιλότητα απαιτεί πρακτικές που ενισχύουν τη συνοχή και τη λειτουργικότητα του οικοσυστήματος.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Ομάδα CNR-IRET

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.